
Владимир Х. Эченикэ¹
Экономический факультет
Московского государственного университета
имени М. В. Ломоносова,
Российская Федерация, 119991,
г. Москва, Ленинские горы, дом 1, строение 46,
<https://www.econ.msu.ru>

Тенденции и перспективные оценки численности домохозяйств в РФ

Аннотация. По Федеральному закону от 25.01.2002 № 8-ФЗ «О Всероссийской переписи населения» под домохозяйством понимается группа лиц, проживающих в жилом доме, квартире или комнате либо части жилого дома или квартиры, совместно обеспечивающих себя необходимыми средствами к существованию и объединяющих полностью или частично свои доходы, либо лицо, проживающее в жилом доме, квартире или комнате либо части жилого дома или квартиры и самостоятельно обеспечивающее себя необходимыми средствами к существованию.

По расчетам 2009 г., базирующимся на прогнозе Росстата, число российских домохозяйств должно было составить в 2030 г. от 52,5 млн по низкому варианту до 58,9 млн по высокому варианту. Как и любой прогноз, эти оценки требуют регулярного пересмотра, уточнения в связи с появлением новых данных.

На основе сложившихся в мире и России тенденций в развитии домохозяйств в статье предпринимается попытка дать обновленные оценки изменения численности и структуры российских домохозяйств на конец 2030 г.

Ключевые слова: домохозяйство, прогнозы, структура домохозяйства, перепись населения.

Коды JEL : J11, J12

В прикладной демографии, в тех ее разделах, которые касаются потребления товаров, услуг и работ, большой интерес вызывают не только население как таковое и не только семьи, но и домохозяйства, их структура, численность, размещение, их социально-экономические характеристики, их потребительские особенности и запросы.

Домохозяйство связано с ведением хозяйства, местом проживания и с семейными узами, но не только. Частное домохозяйство в отличие

¹ Владимир Хосе Эченикэ, кандидат экономических наук, доцент экономического факультета МГУ имени М.В.Ломоносова. E-mail: etxe@bk.ru

от семьи может состоять из одного человека. По определению ООН [UN DESA, 2017: 192] предполагается, что человек, составляющий отдельное домохозяйство, обеспечивает свое пропитание и все необходимое для жизни и не делит его ни с кем другим. В свою очередь, в домохозяйстве, состоящем из двух и более человек, должно быть совместное проживание, обеспечение пропитания и всего остального, необходимого для жизни. Совместно проживающие и ведущие хозяйство люди могут быть связаны семейными или родственными отношениями, но также могут быть просто компаньонами, объединяющимися для совместного ведения хозяйства. В домохозяйствах бездомных главным фактором является не жилище как таковое, а именно ведение хозяйства, в том числе совместное, если домохозяйство состоит из двух и более человек. Кроме того, различают институциональное население, т.е. население таких институтов, как воинские части, студенческие общежития, дома престарелых, детские дома, больницы, монастыри, тюрьмы и другие места отбывания наказания и т.п. [UN DESA, 2017: 39].

По Федеральному закону «О Всероссийской переписи населения» (ст. 6, п. 1) под домохозяйством понимается группа лиц, проживающих в жилом доме, квартире или комнате либо части жилого дома или квартиры, совместно обеспечивающих себя необходимыми средствами к существованию и объединяющих полностью или частично свои доходы, либо лицо, проживающее в жилом доме, квартире или комнате либо части жилого дома или квартиры и самостоятельно обеспечивающее себя необходимыми средствами к существованию [Федеральный закон ..., 2002]. Росстат в переписи 2010 г. выделяет население частных домохозяйств, коллективных домохозяйств и домохозяйств бездомных, составившие соответственно 98,67, 1,27 и 0,04%.

В отличие от прогноза численности и возрастно-половой структуры населения, после 2010 г. Росстат перестал публиковать регулярные перспективные оценки числа и состава домохозяйств, хотя официальные организации многих стран, в том числе статистические, предоставляют общественности такие прогнозы на постоянной основе с периодическим обновлением¹.

По расчетам 2009 г., базирующимся на прогнозе Росстата, число российских частных домохозяйств должно было составить в 2030 г. от 52,5 млн

¹ В Англии, в частности, ответственность за проведение и публикацию прогнозов домохозяйств была недавно передана от Министерства по делам жилищного строительства, общин и местного самоуправления (Ministry of Housing, Communities and Local Government) к Управлению национальной статистики (Office for National Statistics (ONS)). См.: <https://www.ons.gov.uk/peoplepopulationandcommunity/populationandmigration/populationprojections/methodologies/2016basedhouseholdprojectionsforenglandchangestomethodology>

по низкому варианту до 58,9 млн по высокому варианту [Демографический ежегодник ..., 2009: 510]. Как и любой прогноз, эти оценки требуют регулярного пересмотра, уточнения в связи с появлением новых данных. Процесс роста числа частных российских домохозяйств пошел быстрее, чем предполагалось в 2009 г. Уже в переписи 2010 г. численность домохозяйств превысила низкий вариант прогноза и составила 54,6 млн.

На основе сложившихся в мире и России тенденций в развитии домохозяйств в статье предпринимается попытка дать обновленные оценки изменения численности и структуры российских домохозяйств на конец 2030 г.

Международные тенденции

Есть несколько долгосрочных тенденций, имеющих большое значение при определении прогнозных гипотез для перспективных оценок развития частных домохозяйств. К ним относятся: дробление домохозяйств, и, как следствие, рост их численности; снижение среднего размера домохозяйств (среднего числа людей, приходящихся на одно домохозяйство; рост числа несемейных домохозяйств, в первую очередь состоящих из одного человека, — атомизация домохозяйств; рост числа домохозяйств, состоящих из двух человек (супружеская пара без детей, неполная семья, состоящая из одного родителя и ребенка); снижение доли домохозяйств, состоящих из трех и более человек [Щербакова, 2018].

Как видно из табл. 1, увеличение численности частных домохозяйств как долговременная тенденция фиксируется почти во всех странах, по которым имеется достоверная переписная информация.

Таблица 1. Рост числа частных домохозяйств и снижение среднего числа людей, приходящихся на одно домохозяйство, в некоторых странах мира между 1960–2000 гг.

Страны	Год	Число домохозяйств, млн	Средний размер домохозяйства	Годы	Число домохозяйств, млн	Средний размер домохозяйства
Канада	1961	4,555	3,9	2016	12,437	2,4
Мексика	1960	6,429	5,4	2000	22,268	4,3
США	1960	53,021	3,3	2016	126,220	2,5
Перу	1961	1,974	4,9	2007	6,754	4
Япония	1955	17,383	5	2005	49,062	2,5
Ю.Корея	1960	4,345	5,5	2005	15,887	2,9

Источники: с 1955 по 1961 г.: Shryok et al., p. 172; 2000–2016 гг. из: UN Demographic Yearbook...; по США: URL: <https://www.statista.com/statistics/183635/number-of-households-in-the-us/>; по Канаде: URL: <https://www.ctvnews.ca/canada/highlights-from-census-2016-numbers-on-families-households-languages-1.3529425>

Рост числа домохозяйств наблюдается и как среднесрочная тенденция. Общее число частных домохозяйств в 28 странах, входящих в Европейский союз, за период с 2006 до 2017 г. выросло почти на 22,3 млн, составив 221,3 млн единиц (Eurostat, 2018).

Увеличение численности частных домохозяйств сопровождается снижением среднего числа людей, проживающих в них. В Японии, в частности, за 45 лет этот показатель уменьшился в 2 раза, с 5 человек на одно домохозяйство в 1960 г. до 2,5 человека в среднем в 2005 г. (см. табл. 1). Эти изменения также носят характер глобальной тенденции, в той или иной степени касающейся всех стран мира.

Средний размер домохозяйств снижается и в Европейском союзе — между 2005 и 2017 гг. показатель уменьшился с 2,4 человека до 2,3 в среднем на одно домохозяйство (рис. 1).

Рис. 1. Среднее число людей, приходящихся на одно частное домохозяйство в странах ЕС в 2005–2017 гг.

Источник: Евростат, 2018.

В большинстве стран, входящих в число 28 членов ЕС, среднее число человек, приходящихся на одно частное домохозяйство, не превышает 2,5, а в Германии, Дании и Швеции — меньше или равно двум. Снижение показателя коснулось и Турции, где средний размер домохозяйств за

15 лет снизился с 3,8 до 3,4 человека [Щербакова, 2016; Щербакова, 2017; Eurostat, 2017].

Еще одна важная для формулирования прогнозных гипотез глобальная тенденция – рост доли домохозяйств, состоящих из одного человека. Одиночное проживание как общественное явление еще недавно было очень мало распространено. В середине XX в. во многих странах Азии, Африки и Латинской Америки доля частных домохозяйств, состоящих из одного человека, не превышала 10%. Как указывалось в материалах ООН, «...большинство людей, входящих в них [домохозяйства, состоящие из одного человека], являются молодыми, не вступающими в брак лицами, проживающими в городских районах...» [Методы перспективных..., 1974: 21, 22–24]. Сегодня одиночное проживание стало массовым явлением в экономически развитых странах, а молодежь составляет относительное меньшинство среди всех частных домохозяйств, состоящих из одного человека (табл. 2).

Таблица 2. Доля частных домохозяйств (в %), состоящих из одного человека, в 1960 и 2017 гг. в некоторых европейских странах

№	Страны	1960 г.	2017 г.	№	Страны	1960 г.	2017 г.
1	Швеция	21,9	51,4	12	Англия и Уэльс	13,4	31,1
2	Финляндия	21,5	41,3	13	Ирландия	12,6	24,4
3	Германия	20,4	41,2	14	Нидерланды	11,9	37,5
4	Дания	19,8	44,4	15	Люксембург	11,5	35,3
5	Австрия	19,7	37,0	16	Мальта	11,3	19,7
6	Франция	19,6	35,1	17	Кипр	10,8	23,5
7	Бельгия	16,8	32,0	18	Италия	10,7	33,1
8	Польша	16,2	23,5	19	Греция	10	31,0
9	Венгрия	14,5	32,5	20	Португалия	8,3	22,1
10	Чехия	14,2	30,8	21	Болгария	2,3	37,4
11	Словакия	14,2	22,5		ЕС-28	29,3 (2006 г.)	33,6

Источник: составлено автором по: [Евростат; Методы перспективных...: 23–24].

С середины XX в. значительно увеличилась доля домохозяйств из одного человека. В Болгарии, в частности, показатель вырос более чем в 16 раз. В 2017 г. в странах, входящих в ЕС, домохозяйства из одного человека составляли от пятой части (Мальта) до более половины (Швеция) всех частных домохозяйств (см. табл. 2).

Тенденция к дальнейшему дроблению домохозяйств в ЕС выражается также в росте совокупной доли частных домохозяйств, состоящих из од-

ного человека, и домохозяйств, состоящих из двух человек, при снижении долей домохозяйств, состоящих из трех и более человек (рис. 2).

Между 2005 и 2017 гг. среди 28 стран ЕС последовательно и непрерывно росла только доля домохозяйств, состоящих из одного человека. Доля домохозяйств из двух человек росла до 2010 г., а с 2012 г. стабилизировалась на уровне 31,5–31,9%.

До 2010 г. включительно наибольший процент приходился на домохозяйства, состоящие из двух человек. С 2011 г. самые распространенные домохозяйства в 28 странах ЕС состоят из одного человека. В 2015 г. домохозяйства из одного человека составили ровно треть (33,3%) от всех домохозяйств ЕС.

Рис. 2. Изменение структуры домохозяйств в 28 странах ЕС в 2005–2016 гг. (в %) В 2005–2008 годах данные не включают Швецию

Источник: Eurostat, 2018.

В 2017 г. домохозяйства, состоящие из одного или двух человек, составили в ЕС-28 без малого две трети (65,5%) от всех частных домохозяйств.

Российские тенденции и прогнозные гипотезы

По многим параметрам тенденции развития домохозяйств России не отличаются от рассмотренных выше. Прежде всего это касается общего роста числа домохозяйств [Миронова, Прокофьева, 2018].

Между переписями 2002 и 2010 гг. число частных домохозяйств в России увеличилось с 52,71 млн до 54,56 млн на 1,85 млн домохозяйств (табл. 3), при общем сокращении численности населения на 2,31 млн человек

и сокращении числа людей, проживающих в частных домохозяйствах, на 1,79 млн человек за тот же период.

Таблица 3. Изменение числа домохозяйств по данным переписей 2002 и 2010 гг.

№	Федеральные округа РФ	2002 г., млн	2010 г., млн	Прирост между переписями, тыс.
1	Российская Федерация	52,71	54,56	1849,25
2	Центральный федеральный округ	14,451	15,202	750,6
3	Северо-Западный федеральный округ	5,335	5,538	203,2
4	Приволжский федеральный округ	11,420	11,577	157,4
5	Уральский федеральный округ	4,596	4,750	154,0
6	Сибирский федеральный округ	7,276	7,417	141,5
7	Дальневосточный федеральный округ	2,451	2,471	20,0
8	Южный федеральный округ	4,876	5,064	188,1
9	Северо-Кавказский федеральный округ	2,307	2,542	234,4

Источник: Росстат, данные переписей 2002 и 2010 гг. Число домохозяйств по Южному и Северо-Кавказскому округам пересчитано по территориальному делению 2010 г.

Наиболее скромный прирост (20 тыс. домохозяйств) зафиксирован в Дальневосточном федеральном округе. При этом численность населения округа снизилась между переписями на 399,7 тыс. человек.

Тенденция к снижению среднего размера частных домохозяйств фиксируется в России с микропереписи 1994 г., когда появились прямые (хотя и основанные на пятипроцентной выборке) данные об этом показателе. Более ранние косвенные данные также подтверждают эту тенденцию.

Среднее число человек, приходящихся на одно частное домохозяйство, последовательно снижалось с 2,84 (по данным микропереписи 1994 г.) до 2,71 (перепись 2002 г.), затем до 2,58 (перепись 2010 г.) и до 2,39 (микроперепись 2015 г.).

К 2010 г. в большей части регионов России средний размер частных домохозяйств не превышал 2,8 человека.

Минимальные значения – до 2,3 человека и меньше на домохозяйство (красный цвет на карте – рис. 3) фиксировались на северо-западе (Новгородская, Псковская, Мурманская области и Республика Карелия), в центре – к северу и западу от Москвы (Ивановская, Смоленская и Ярославская области), а также на северо-востоке России (Камчатский край, Магаданская область и Чукотский автономный округ).

Рис. 3. Среднее число людей, приходящихся на одно частное домохозяйство, в регионах РФ по переписи 2010 г.

Максимальные показатели среднего числа человек (желтый цвет на карте – рис. 3), приходящихся на одно частное домохозяйство – от 2,9 до 6,0 (Республика Ингушетия), приходились на ряд субъектов Российской Федерации, входящих в Северо-Кавказский федеральный округ (республики Дагестан, Ингушетия, Кабардино-Балкарская, Карачаево-Черкесская, Северная Осетия – Алания, Чеченская и Ставропольский край) и граничащую с ними Республику Калмыкия. Еще один район относительно высокого показателя среднего размера домохозяйств – республики Бурятия, Тыва и Саха (Якутия).

Несмотря на разную скорость, с которой происходит снижение среднего размера частных домохозяйств в субъектах РФ, можно говорить о состоявшемся в целом переходе к массовому распространению небольших по численности домохозяйств.

Демографический переход применительно к домохозяйствам, выражающийся в том числе в росте доли домохозяйств, состоящих из одного человека (одиночных домохозяйств), проходит в России достаточно быстро.

По микропереписи 1994 г. доля одиночных частных домохозяйств составляла 19,2%, по переписи 2002 г. достигла 22,3%, в следующей переписи составила 25,7% (2010 г.), а по микропереписи 2015 г. достигла 30,6%. Впервые в России доля частных домохозяйств, состоящих из одного человека, практически сравнялась с долей домохозяйств, состоящих из двух человек, – 30,57 и 30,70% соответственно (рис. 4).

Рис. 4. Структура частных домохозяйств РФ по числу проживающих людей (оба пола) по микропереписи 2015 г. (в %)

Самые распространенные частные домохозяйства в России состоят из одного или двух человек. Их совокупная доля в 1994 г. составляла 45,4%, по переписи 2010 г. достигла 54,2%, а в 2015 г. — 61,3%.

Микроперепись 2015 г. дала дополнительную информацию по домохозяйствам, хотя ее региональная составляющая, возможно, не столь надежна. По переписи 2010 г., в частности, из общего числа учтенных частных домохозяйств 8,09% приходилось на Москву и 5,06% — на Московскую область, суммарно — 13,15%. По микропереписи 2015 г. на эти два региона пришлось только 8,1% от всех домохозяйств, причем из этого числа на Москву — 4,4%, т.е. в почти в 2 раза меньше, чем в переписи 2010 г.

Региональные различия в доле одиночных домохозяйств среди всех частных домохозяйств по переписи 2010 г. представлены на рис. 5.

В регионах, отмеченных на рис. 5 желтым цветом, доля частных домохозяйств, состоящих из одного человека, относительно мала — не больше 21,7%. Минимальные показатели были зафиксированы в субъектах с наиболее высокой рождаемостью в РФ — республики Ингушетия, Дагестан, Чечня (соответственно 2,6, 8,6 и 7,8%), Кабардино-Балкарская (14,1%) и Карачаево-Черкесская (14,4%) республики, а также Республика Тыва (15,2%), где в определенной степени все еще распространены многодетные и даже многопоколенные семьи. В этой системе координат жизнь в одиночку все еще остается относительной редкостью, как это было в 1960-е гг. во многих странах мира.

Рис. 5. Доля (%) частных домохозяйств, состоящих из одного человека, по переписи 2010 г.

В отличие от середины прошлого столетия, когда во многих странах мира одиночные домохозяйства состояли в основном из молодых мужчин, сейчас в России (2010 г.) 65,5% населения частных домохозяйств, состоящих из одного человека, — это женщины. Причем женщины старших возрастов. Процесс старения населения, естественно, затронул и домохозяйства. Среди мужских одиночных домохозяйств 55% приходится на мужчин старше 45 лет, а среди женщин, проживающих в одиночном домохозяйстве, доля лиц этого возраста составляет 81% (2010 г.).

Прогнозные гипотезы

В России будет продолжаться процесс дробления домохозяйств, который должен приводить к росту их численности. Однако конкретный результат в изменении числа домохозяйств будет зависеть от того, с какой скоростью будет снижаться средний размер домохозяйства, будет ли расти численность населения России или как быстро она будет снижаться.

В среднесрочной и долгосрочной перспективе в РФ будет уменьшаться средний размер домохозяйств, в первую очередь за счет роста доли домохозяйств, состоящих из одного человека. В пользу этой гипотезы говорит и опыт ряда европейских стран, где доля одиночных хозяйств значительно выше российской, и последовательный рост показателя, наблюдаемый последние десятилетия в РФ, и региональные различия в стране, свидетельствующие о движении в этом направлении.

Прогноз числа домохозяйств до 2030 года

Среди четырех основных методов прогнозирования численности частных домохозяйств, рекомендованных в свое время ООН, в данной работе выбраны два: модифицированный метод простого отношения числа домохозяйств ко всей численности населения и метод коэффициентов глав домохозяйств [Методы перспективных ..., 1974: 32–33]¹.

Коэффициенты глав домохозяйств получают из переписных данных по следующей формуле:

$$h(i, j) = \frac{H(i, j)}{P(i, j)},$$

где P – переписное население возрастной группы i пола j , а H – число глав домохозяйств пола j в возрастной группе i .

Тогда численность домохозяйств в прогнозном периоде определяется по следующей формуле [Методы перспективных ..., 1974: 63–65]:

$$\sum_{i,j} H(i, j, t+x) = \sum_{i,j} P(i, j, t+x) \cdot h(i, j, t+x)$$

В данном прогнозе возрастные коэффициенты глав домохозяйств взяты по данным переписи 2010 г. для двух полов вместе с поправкой на рост показателей в старших возрастах в прогнозный период с учетом направленности таких изменений в микропереписи 2015 г.

Полученные повозрастные коэффициенты глав домохозяйств умножаются на прогнозную численность населения по соответствующим возрастам с последующим суммированием для получения общего числа домохозяйств². Доля населения, проживающего в частных домохозяйствах, от общей численности населения взята на уровне переписи 2010 г. и не меняется в прогнозный период. Результаты расчетов представлены в табл. 4 и рис. 6.

Во всех трех вариантах прогноза число домохозяйств растет в прогнозный период (табл. 4), несмотря на то что численность населения России по низкому варианту прогноза уменьшится на 5,6 млн человек, а по среднему варианту – на 0,8 млн человек.

На рис. 6 также видна динамика числа домохозяйств по трем вариантам прогноза численности населения РФ.

¹ В переписях большинства стран, как и в России, уже не учитываются так называемые главы семьи (домохозяйств), а учитываются лица, переписанные первыми, по отношению к которым определяются остальные члены домохозяйства (reference person). В этой статье оставлено старое название метода для краткости изложения.

² Перспективная численность населения и его возрастная структура для прогнозов числа домохозяйств здесь и далее взяты по трем вариантам прогноза Росстата от 2018 г. (низкий, средний и высокий), обновленного 22.02.2018.

Таблица 4. Предположительное число домохозяйств в РФ (млн) в 2018–2030 гг. по трем вариантам прогноза населения (на начало года)

Год	Варианты прогноза		
	Низкий	Средний	Высокий
2018	58,174	58,195	58,234
2020	58,744	58,900	59,153
2025	59,701	60,521	61,790
2030	60,388	62,293	64,979

Источник: построено автором методом глав домохозяйств.

Рис. 6. Три варианта прогноза числа частных домохозяйств в РФ в 2018–2030 гг. (млн домохозяйств)

Используемый нами второй, трендовый подход основывается в первую очередь на собственной динамике численности и структуры домохозяйств, выраженной в показателе среднего размера частного домохозяйства. И во вторую — на прогнозе численности населения. В Руководстве ООН VII практически рекомендуется использовать прогнозы населения в качестве основы перспективных расчетов числа домохозяйств, так как первые более распространены, надежны и позволяют уменьшить затраты труда при составлении вторых [Методы перспективных ..., 1974: 52].

Таблица 5. Предположительное число домохозяйств в РФ (млн) в 2018–2030 гг. (на начало года)

Год	Варианты прогноза населения		
	Низкий	Средний	Высокий
2018	58,952	58,976	59,020
2020	59,618	59,801	60,091
2025	60,756	61,676	63,122
2030	61,457	63,559	66,471

Источник: построено автором на основе прогноза среднего числа людей, приходящихся на одно частное домохозяйство.

Динамика среднего числа людей, приходящихся на одно частное домохозяйство, скорректирована по результатам микропереписи 2015 г., зафиксировавшей дальнейшее снижение среднего размера частного домохозяйства.

Рис. 7. Три варианта прогноза числа частных домохозяйств в РФ в 2018–2030 гг. (тыс. домохозяйств) и оценка за 2010–2016 гг.

Источник: построено автором на основе трендового прогноза среднего числа людей, приходящихся на одно домохозяйство.

Результаты прогноза по второму подходу также дают основания утверждать, что процесс «атомизации» домохозяйств, их дальнейшее дробление продолжится и даст рост числа домохозяйств даже при сокращении

численности населения. Это необходимо учитывать в целом ряде видов практической деятельности.

Давно замечено, что во многих социальных, экономических и культурных процессах именно домохозяйство, а не отдельная личность является объектом изучения и внимания [Household Demography ..., 1995: 1–2]. Все чаще именно домохозяйства, в том числе состоящие из одного человека, предъявляют спрос на определенные товары, услуги и работы. Примеры включают расходы бюджетов разного уровня, спрос на жилье, обеспеченность частным и общественным транспортом, участие в рабочей силе, спрос на общественные услуги, включая социальное обеспечение, уход за нуждающимися и т.п.

Представляется, что совершенствование методов, подготовка и периодическая публикация прогнозов домохозяйств, в том числе по субъектам Федерации и муниципальным образованиям, будут востребованы со стороны бизнеса, общественности и органов управления.

Список использованной литературы

1. Демографический ежегодник России. 2009. М.: Федеральная служба государственной статистики.
2. Методы перспективных исчислений хозяйств и семей. 1974. ООН, Пособие VII. Нью-Йорк.
3. Миронова, А., Прокофьева, Л. 2018. Семья и домохозяйство в России: демографический аспект. *Демографическое обозрение*, 5(2), 103–121.
4. Федеральный закон от 25 января 2002 г. № 8-ФЗ «О Всероссийской переписи населения» (с изменениями и дополнениями).
5. Щербакова Е.М. 2016. Домохозяйства в ЕС-28 //Демоскоп Weekly. № 671–672. URL: <http://demoscope.ru/weekly/2016/0671/barom01.php>
6. Щербакова Е.М. 2018. Домохозяйства мира, 2017 //Демоскоп Weekly. № 771–772. URL: <http://demoscope.ru/weekly/2018/0771/barom01.php>
7. Eurostat. 2017. URL: <http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/submitViewTableAction.do>
8. Eurostat. 2018. (online data code: lfst_hhhnhtych) http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Household_composition_statistics#Household_size
9. Household Demography and Household Modeling (The Springer Series on Demographic Methods and Population Analysis). 1995. Editors: Evert van Imhoff, Anton Kuijsten, Pieter Hooimeijer, Leo J.G. van Wissen. New York, Plenum Press, 1995.
10. Shryok H.S. et al. 1976. The Methods and Materials of Demography. Condensed Edition, Academic Press, San Diego.
11. UN Demographic Yearbook and data base (URL: <http://data.un.org/Data.aspx?d=POP&f=tableCode:326>)
12. UN DESA. 2017. Principles and Recommendations for Population and Housing Census. Revision 3. New York.